

BLiCKpunkt ARCHÄOLOGIE

Corona vs. Lehre – Über das Studieren während einer Pandemie

Akademische Lehre unter Pandemiebedingungen: Eine Chance für studierendenorientierte Lehre?

Archäologie auf dem Schrottplatz

Digitales Forschungsdatenmanagement in der Archäologie und die Initiative NFDI4Objects

DAVID BIBBY, KAI-CHRISTIAN BRUHN, FRANK DÜHRKOPF, CHRISTIAN ECKMANN, ULRICH HIMMELMANN, BENJAMIN HÖKE, CHRISTIN KELLER, MATTHIAS LANG, ALLARD MEES, STEPHANIE E. METZ, MATTHIAS RENZ, PHILIPP VON RUMMEL, FELIX SCHÄFER, HENRIETTE SENST, JAN SESSING, THOMAS STÖLLNER, FLORIAN THIERY, BERNHARD WEISSER und DIRK WINTERGRÜN

Das zahlreiche Fachrichtungen und Institutionen umfassende Netzwerk NFDI4Objects beschäftigt sich mit den materiellen Überresten der Menschheit aus einem Zeitraum von mehr als 2,6 Millionen Jahren. Aufbau und Ziele sowie die unterschiedlichen Task Areas werden im Folgenden vorgestellt.

Digitalisierung ist nicht erst seit der Corona-Pandemie in aller Munde. Wenn die Debatte über eine ausreichende Zahl an Tablets in einer Schule gemeint ist oder in der Wissenschaft ein gut funktionierender digitaler Bibliothekskatalog, ist dem noch leicht zu folgen. Wenn es aber um komplexere Herausforderungen digitalen Forschungsdatenmanagements (FDM) geht, wird es häufig so abstrakt, dass sich Viele die Frage stellen: Was geht mich das eigentlich an? Hier stellt die Archäologie keine Ausnahme dar. Archäologische Forschung ist seit jeher datenintensiv. Archäologinnen und Archäologen gehören daher zu den »early adapters«, die schon früh digitale Methoden in ihre Arbeitsprozesse eingebaut haben. Andererseits ist die Archäologie aber aufgrund der ihr eigenen Vielfalt an Fächern, Methoden und Spezialisierungen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften auch ein Feld, in dem die Digitalisierung noch einen weiten Weg vor sich hat. Dieser Weg betrifft alle, egal ob als Profi oder als Laie, die im Feld der Archäologie digitale Daten produzieren, auswerten und nutzen. Also gleichsam die Gesamtheit der Archäologinnen und Archäologen, da archäologische Arbeit ohne Computer, ohne digitale Kamera, ohne Daten-

banken oder ohne Tachymeter heutzutage eher Erinnerung ist als gelebte Realität. Der vorliegende Beitrag will in diesem Sinne darlegen, vor welchen Herausforderungen wir in der Archäologie stehen, welche Chancen die Digitalisierung bietet und wie sich die auf breiter Basis der archäologischen Community gebildete Initiative einer Forschungsdateninfrastruktur für das materielle Erbe der Menschheitsgeschichte (NFDI4Objects) diesen Herausforderungen stellen möchte (Abb. 1).

Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)

Als Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens sind digitale Daten unerlässlich. Bislang sind sie allerdings zumeist nur dezentral, projektbezogen oder nur auf Zeit verfügbar. Um der Wissenschaft digitale Daten nachhaltig zur Verfügung zu stellen, müssen sie gut dokumentiert, dauerhaft archiviert und für eine weitere Nutzung verfügbar gemacht werden. Ziel der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) ist daher eine nachhaltige, qualitative und systematische Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung von Forschungsdaten. Auf der Grundlage der

An der wissenschaftlichen Bearbeitung des »Toten von Eisenberg«, eines jungen Mannes, der in der Spätantike durch brutale Gewalteinwirkung getötet wurde, waren Spezialisten mehrerer Fachdisziplinen, darunter eine Anthropologin, mehrere Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sowie Archäologinnen und Archäologen beteiligt.

FAIR-Prinzipien (»Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable«) soll ein Forschungsdatenmanagement etabliert werden in Anbindung und Vernetzung zu internationalen Initiativen wie der European Open Science Cloud geschaffen werden. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern hat daher im November 2018 entschieden, den Aufbau der NFDI über einen Zeitraum von 10 Jahren und mit einer Förderung von jährlich bis zu 90 Mio. € zu fördern. Das Antragsverfahren wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gesteuert. Nach der ersten Antragsrunde im Herbst 2019 werden bis Sommer 2022 in insgesamt drei Runden bis zu 30 NFDI-Konsortien nach Entscheidung durch die GWK bewilligt. Das Direktorat und die Geschäftsstelle der NFDI wurden am FIZ Karlsruhe Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) e. V. zudem eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Initiative

NFDI4Objects wird für die dritte Antragsrunde 2021 einen Antrag einreichen.

Die Initiative NFDI4Objects

NFDI4Objects repräsentiert eine breite Community, die sich mit den materiellen Überresten der Menschheit aus einem Zeitraum von mehr als 2,6 Millionen Jahren beschäftigt. Sie umfasst zahlreiche Fachrichtungen aus den Geistes- und Naturwissenschaften und viele unterschiedliche Institutionen wie Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Denkmalämter, Museen und Verbände, die durch gemeinsame Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement (FDM) miteinander verbunden sind. In der deutschen Archäologie hat es eine solche Antragsallianz verwandter Disziplinen und Institutionen bislang noch nicht gegeben.

Seit 2018 entsteht unser Netzwerk in einem Bottom-up-Prozess. Das gemeinsame Ziel, das

Die als Antrags- und Mitantragssteller von NFDI4Objects fungierenden Institutionen. Hinzu kommen 91 Verbände, Institutionen und Einzelpersonen als Participants.

FDM in unseren Disziplinen maßgeblich voranzutreiben, hat während der Vorbereitung von NFDI4Objects beeindruckende Synergien innerhalb unserer Community ausgelöst. Das Deutsche Archäologische Institut (DAI) ist Hauptantragsteller der Konsortialinitiative, in der Leitung der unten näher vorgestellten Task Areas (TA) treten das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg und die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (TA1), das Römisch-Germanische Zentralmuseum Mainz, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie (RGZM) und die Stiftung Preussischer Kulturbesitz (TA2), die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und das Deutsche Bergbau-Museum Bochum (TA3), die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und das RGZM (TA4), die Verbundzentrale des GBV Göttingen und die Zentralen Wissenschaftlichen Dienste des DAI (TA5), die Hochschule Mainz und das Max-Planck-Institut für Wissenschafts-

geschichte Berlin (TA6) als mitantragstellende Institutionen hinzu.

Der Begriff »Objekt«, wie er von NFDI4Objects gedacht wird, deckt das gesamte Spektrum der Spuren und Hinterlassenschaften vergangener menschlicher Aktivitäten ab: von Artefakten über Ökofakte, archäologische Befunde und Architektur bis zu anthropogen geformten Landschaften. Durch die vielfältigen Objektkontexte und komplexe (Objekt-) Biografien stellen sie eine besondere Herausforderung für das FDM dar.

Hinzu kommt, dass Objekte nicht statisch sind, sondern sich in Raum und Zeit bewegen. Nur mit ausreichender Kontextinformation über ihre ursprüngliche Fundsituation, Fundumstände sowie über Erhaltungsbedingungen usw. können sie verstanden werden. Objekte verändern sich fortwährend durch Gebrauch, Zerfall und Restaurierung. Im Zuge einer Ausgrabung wird zudem ihr Kontext oft unwiederbringlich zerstört.

Tachymetrische Einmessung während eines Surveys, bei dem bislang undatierte und nicht klassifizierte Geländedenkmäler untersucht werden. Hierbei kann das gesamte archäologische Spektrum von Artefakten, archäologischen Befunden bis hin zur Architektur oder anthropogen geformter Landschaften beobachtet werden.

In Sammlungen werden die Objekte häufig neu kombiniert und geordnet, aber auch immer wieder nach sich ändernden Forschungsparadigmen interpretiert. Das Potenzial, Objekte in ihren sich verändernden Kontexten digital zu erforschen, ist für zahlreiche Disziplinen zentral.

Obwohl bereits zahlreiche Institutionen bereits Richtlinien für den Umgang mit Forschungsdaten haben und entsprechende Infrastrukturen vorhalten, besteht vielerorts noch Handlungsbedarf. Dies machen etwa die 2019 von der DFG verabschiedeten Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis deutlich. Sie beschreiben unter anderem den Anspruch, der für jedes Forschungsprojekt bezüglich der Qualitätssicherung, Archivierung und Zugänglichmachung der erhobenen und bearbeiteten Daten gilt. Institutionen, die auch zukünftig noch in der Lage sein wollen, eine DFG-Förderung zu erhalten, müssen diese Leitlinien rechtsverbindlich umsetzen. Für die Fächer der Archäologie und verwandter Disziplinen unterstreicht das auch die Handreichung des Fachkollegiums Alte Kulturen zum Umgang mit Forschungsdaten. Unterschiedliche Pflichten

zur Bereitstellung von digitalen Forschungsdaten öffentlicher Einrichtungen und Beachtung der FAIR-Prinzipien ergeben sich auch aus der aktuellen europäischen und nationalen Gesetzgebung. In der Herausforderung liegen gleichzeitig gewaltige Chancen. Beidem will sich NFDI4Objects mit dem Ziel der Unterstützung der Community widmen.

Während der Antragsarbeit wurden gemeinsam sogenannte User Stories erarbeitet (<https://osf.io/4t29e/wiki/User%20Stories/>). In diesen User Stories werden die Erwartungen und Anforderungen an die Ergebnisse, die NFDI4Objects liefern soll, stark vereinfacht und schematisiert zusammengefasst. Sie dienen der kontinuierlichen Überprüfung der Lösungsansätze und stellen eine spätere Akzeptanz des Angebots sicher. Aus diesen User Stories können auch konkrete Anwendungsfälle (Use Cases) abgeleitet werden, in denen anhand von Beispielen aus der Praxis der Zugewinn für die Community hervorgeht.

Entlang der organisatorischen Struktur des geplanten Konsortiums, den Arbeitsbereichen oder Task Areas, sollen im Folgenden einige dieser

Der Goldene Hut von Schifferstadt kam 1835 in der Pfalz zu Tage und datiert in die Mittelbronzezeit. Der älteste der vier in Deutschland bekannten kegelförmigen Goldhüte besitzt inzwischen eine komplexe Biographie, überdies existieren mehrere Kopien unterschiedlicher Qualität mit jeweils eigener Objekthistorie. Das Foto zeigt z. B. eine exakte Kopie, die kaum vom Original zu unterscheiden ist, in einer Ausstellung im Archäologischen Schaufenster Speyer.

Beispiele einen Ausschnitt der Herausforderungen und Chancen der Arbeit von NFDI4Objects aufzeigen. Lösungsansätze entstehen dabei nicht im luftleeren Raum, sondern müssen aktuellen Anforderungen an das FDM folgen und Kohärent zu anderen nationalen und internationalen Infrastrukturprojekten bleiben. Die Konsortialarbeit gleicht so einer großen Seilschaft an einem schwierigen Berg. Entsprechend können die folgenden Abschnitte als Motivation gelesen werden, sich an den Aktivitäten zu beteiligen. Muskulöses Sprinten ist dabei weniger gefragt als kollaboratives, stetiges und gemeinsames Streckemachen. Entsprechend transparente und niedrigschwellige Beteiligungsformate sind für alle Interessierten daher tief in der konsortialen Organisation von NFDI4Objects verankert.

Task Area 1: Documentation – Die »digitale Revolution« verändert die archäologische Grabungsdokumentation

Die Entdeckung einer unberührten ägyptischen Grabkammer stellt stets eine archäologische Sensation dar. Neben dem Grabbau selbst müssen unzählige Artefakte sorgfältig dokumentiert werden, um eine wissenschaftliche Auswertung der hochkomplexen Befunde erst zu ermöglichen.

Während noch vor einigen Jahren Millimeterpapier, Zollstock und Bleistift die Grundlage der Ausgrabungsdokumentation bildeten, wurden diese in kürzester Zeit durch ein umfangreiches Spektrum an digitalen Werkzeugen und Methoden ersetzt. Heute ist eine Ausgrabung

3D-Modell einer Grabkammer im ägyptischen Sakkara, die 2018 durch ein ägyptisch-deutsches Team unter der Leitung von Ramadan Hussein entdeckt wurde.

ohne digitale Vermessungsgeräte und hochgenaue 3D-Verfahren nicht mehr vorstellbar. So entstehen bereits im Feld mit Sachinformationen verbundene GIS-Projekte und 3D-Modelle, welche aus den Befunden virtuelle Zwillinge von ungeahnter Genauigkeit und Effizienz entstehen lassen und die Ableitung aller relevanten Pläne und Ansichten in kürzester Zeit erlauben.

So vielversprechend und zukunftsweisend eine weitgehende Digitalisierung der Grabungsdokumentation auch erscheinen mag, sind mit ihr auch vielfältige Probleme verbunden, die im Alltagsgeschäft aller Forschungseinrichtungen immer deutlicher hervortreten. So sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl unterschiedlichster Strategien auf Basis von heterogenen Datenformaten und Erfassungsstandards entstanden, die sich nunmehr kaum miteinander in Einklang bringen lassen. Nicht selten sind die so entstandenen Daten schon nach wenigen Jahren nicht mehr oder nur noch mit großem Aufwand lesbar und auch nicht in über die jeweilige Institution hinausgehenden Rahmen auffindbar und nutzbar. TA1 wird sich dieser Herausforderung in Hinsicht auf die archäologische Arbeit im Feld

annehmen und im Rahmen von NFDI4Objects nicht nur wegweisende Verfahren und technische Lösungen für die Felddokumentation entwickeln und implementieren, sondern auch das Wissen um den Umgang mit diesen Technologien und die Notwendigkeit der Erzeugung qualitativ hochwertiger, gut strukturierter Forschungsdaten vermitteln.

Task Area 2: Collecting – Normdaten in Sammlungen und der digitalen Provenienzforschung

TA2 widmet sich den komplexen Anforderungen des wissenschaftlichen Sammelns von Objekten und der sammlungsbezogenen Forschung. Dabei begegnet TA2 dem allgegenwärtigen Problem des Betriebs lokaler, oft proprietärer Sammlungsmanagementsysteme, die eine Öffnung der Daten für eine übergreifende infrastrukturelle Aggregation nicht zulassen. Eine besondere Herausforderung ist die digitale Provenienzforschung zur Wiederherstellung verlorener Kontexte von Museumsobjekten. Dazu ist ein Netzwerk der

Antike Gläser aus der Region nördlich von Aleppo. Der Veräußerer an das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz war Ernst Lebach.

Vorbesitzer zu rekonstruieren. So verkaufte beispielsweise der Architekt Ernst Lebach zwischen 1912 und 1914 dem RGZM insgesamt 63 antike Gläser. Der Klassische Archäologe Ernst Künzl rekonstruierte im Jahr 2015 deren Erwerbungs-geschichte: Demnach wurden die Gläser im Zusammenhang mit dem Bau der Bagdad-Bahn im Raum nördlich von Aleppo entdeckt. Die Herkunft der Gläser ist somit regional verortet. Für die Glasforschung ist Ernst Lebach als Vorbesitzer außerordentlich interessant. Es stellt sich die Frage, ob er auch andere Museen beliefert hat. Allerdings lässt sich dies nur feststellen, wenn der Name digital recherchierbar ist. So existiert zu Ernst Lebach bislang kein Wikipedia-Eintrag und auch die Gemeinsame Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek kennt diesen Namen nicht. Hier setzt die Arbeit der digitalen Provenienzforschung und der Konsortialinitiative NFDI4Objects an.

Um den Kontext herzustellen, sind digitale

Forschungsdateninfrastrukturen aufzubauen, die eine Kontextualisierung und Vernetzung der häufig in (Museums-) Sammlungsdatenbanken erfassten Objekte ermöglichen. Dazu müssen Informationen wie Material, Fundort und Vorbesitzer mit Normdaten oder Einträgen aus kontrollierten Vokabularen verknüpft werden. Der Provenienzforschung fehlen bislang Normdaten, um die relevanten Personennamen zur Entwicklung eines Netzwerks von Vorbesitzern zusammenzuführen. Die GND bietet bibliotheksbezogene Personennormdaten an. Die in der digitalen Provenienzforschung benötigten Normdaten gehen allerdings weit darüber hinaus. Die Task Area 2: Collecting wird im Arbeitsprogramm von NFDI4Objects und in Zusammenarbeit mit anderen NDFI Konsortien den Aufbau von Normdatenrepositorien als Verteilerknoten (Hub) für spezifische Personendaten vorantreiben, um sie perspektivisch mit der GND und internationalen Normdatenportalen zu verknüpfen.

Task Area 3 – Analyse, Dokumentation, Interpretation – naturwissenschaftliche Methoden in der Archäologie

Naturwissenschaftliche Methoden in der Archäologie haben als Werkzeuge bei der Erforschung und Archivierung von archäologischem Kulturgut eine zentrale Bedeutung gewonnen. So können beispielsweise archäologische Objektproben durch die Anwendung modernster mikroanalytischer Methoden aus den Bereichen der Chemie, Biologie und Geologie auf ihre chemische Zusammensetzung sowie ihre physikalischen und materialspezifischen Eigenschaften hin untersucht werden. So können etwa, um ein Beispiel zu nennen, für die Erforschung von Herstellung und Herkunft antiker Keramik mithilfe eines Röntgendiffraktometers Keramikfunde zerstörungsfrei analysiert und Aussagen über die chemischen Verbindungen, sowie deren Materialanteile und -struktur getroffen werden. Damit können dann Herstellungsprozesse rekonstruiert und mit heutigem Wissen nachverfolgt werden.

Die starke Ausweitung von analytischen Daten und Experimentdokumentationen hat zu heterogenen und komplexen Datenbeständen geführt, die nur noch schwer zu überblicken sind. Daher ist es das zentrale Ziel der Task Area 3: Analytics and Experiments, ein möglichst viele Datenproduzenten umfassendes Netz an OpenScience-Modulen und Repositorien zu entwickeln, auf Grundlage einer Harmonisierung von existierenden Metadaten-Modellen und der Entwicklung von Normdatenvokabulare. Die angesprochenen Arbeitsfelder reichen von einer geowissenschaftlich, chemisch, physikalisch und biologisch ausgerichteten Analytik bis hin zu experimentell ausgerichteten Ansätzen, die einen handwerklichen, metallurgischen oder auf Gebrauchsspuren ausgerichteten mikrotrassologischen Ansatz (tracology) verfolgen.

Im Arbeitsprogramm von NFDI4Objects widmet sich Task Area 3: Analytics and Experiments folglich dem Zusammenführen verschiedener naturwissenschaftlich ausgerichteter For-

Mit einem Röntgendiffraktometer ist die zerstörungsfreie Analyse antiker Keramiken möglich.

schungsrepositorien und ihrer Vernetzung mit den archäologischen Kontextdaten. So soll eine breiten Gruppe von Nutzern der Zugriff und Vergleich von verfügbarer Analytik, angewendeten Qualitätsstandards und verfügbaren Datendiensten ermöglicht werden.

Task Area 4: Protecting – Denkmalschutz und Restaurierung zwischen Föderalismus und Forschung ohne Grenzen

Die TA4 Protecting beschäftigt sich in NFDI4Objects mit dem Management von Forschungsdaten, die von erheblicher Relevanz für den Denkmalschutz sowie für die Konservierung und Restaurierung von Sammlungsobjekten oder

Keramikbruchstück im Messfokus eines Röntgendiffraktometers.

Denkmälern sind. Bis heute gibt es in beiden Bereichen noch erhebliche Defizite.

So gestaltet sich der institutionsübergreifende Austausch von denkmal-, fundstellen- oder aktivitätsbezogenen Daten allein wegen der föderalen Struktur der Bundesrepublik mit ihren länderspezifischen Systemen oft schwierig. Hinzu kommt die deutsche Aktivität in Forschung und Kulturgutschutz im Ausland. Hier gilt es im Rahmen der NFDI Schnittstellen und genormte bzw. aufeinander bezogene Fachvokabulare zu schaffen, die einen reibungslosen Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren ermöglichen. Beispielsweise könnten somit Daten aus verschiedenen Landesdenkmalämtern bereitgestellt und allen involvierten Personen eines Forschungsprojekts zu frühgeschichtlichen Ringwallanlagen in Süddeutschland zur Bearbeitung ihrer Aufgaben auf einfache Weise und in einer verlässlich definierten Datenstruktur zur Verfügung gestellt

werden. Die innerhalb des Projekts überarbeiteten und verfeinerten Daten, z. B. eine genauere Datierung der Ringwälle, könnten an die ursprünglichen Datengeber zurückgespielt werden, sodass beide Seiten profitieren. Über die gleichen Schnittstellen können aber auch Daten an ganz andere Partner der Denkmalpflege, z. B. Schutzgebietsinformationen an den Forst oder andere Behörden, übermittelt werden.

Auch in der Konservierung bzw. Restaurierung werden häufig Rohdaten von unterschiedlichen Akteuren erhoben, die wiederum von Anderen ausgewertet und aufbereitet werden. Hierzu zählen z. B. Daten aus computertomographischen Messungen, 3D-Scans sowie Abbildungen aus mikroskopischen Verfahren und Fotografien oder Daten zu Konservierungsmethoden. Um z. B. innerhalb des oben genannten Forschungsprojektes zu frühgeschichtlichen Ringwällen einen reibungslosen Zugriff auf die Daten aller Holz-

Archäologische Untersuchungen im Rahmen einer Restaurierungsmaßnahme am unteren Zwinger der Wachtenburg in Wachenheim an der Weinstraße.

proben aus den Wällen, aber auch die langfristige Nachnutzung dieser Daten sicherzustellen, bedarf es auch hier der Entwicklung fachbezogener Vokabulare und die Bereitstellung grundlegender Schnittstellen und Standards, die zum Austausch von objekt- und restaurierungsbezogenen Daten dienen.

Dies gewährleistet nicht nur ein effizienteres Datenmanagement, sondern schafft eine Struktur, durch die primäre Forschungsdaten aus der Bodendenkmalpflege und der Restaurierung leichter als bisher mit anderen Forschungsdaten verknüpft, transferiert geordnet publiziert oder auf Wunsch in internationale Forschungsplattformen eingebracht werden können. Durch den erleichterten Austausch ergeben sich vollkommen neue, zukunftsweisende Perspektiven bei der Erweiterung unseres Wissensfundaments, gleichermaßen wird so eine solide Basis für die Langzeitarchivierung dieser einzigartigen und schätzenswerten Daten sichergestellt.

Task Area 5: Storage, Access and Dissemination – Bereitstellung von technischer Infrastruktur

Für viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ergibt sich im Lauf des Forschungszyklus eine Reihe von Fragen, die die Nachnutzbarkeit der von ihnen erhobenen Daten betreffen. Diese drehen sich vor allem darum, wie es möglich ist, eigene Daten auch nach Projektabschluss langfristig und im Idealfall auch vernetzt verfügbar zu machen. TA5 wird sich der Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur sowie der Bereitstellung von flankierender projektspezifischer Unterstützung widmen. Um digitale Daten langfristig aufzubewahren und verfügbar zu machen, wird in TA5 das Forschungsdatenzentrum für die Altertumswissenschaften »IANUS« weiterentwickelt. Die Archivierung der Daten erfolgt über etablierte Standards (OAIS) und ermöglicht auch die Bitstream-Preservation.

Kreisgräben und rechteckige Grabeinfriedungen eines eisenzeitlichen Gräberfeldes in Assenheim/Pfalz während der Grabung. Untersucht wird hier nur der Teil des Gräberfeldes, der von einer Baumaßnahme betroffen ist und dabei zerstört werden würde. Die angrenzenden Teile bleiben gemäß der Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes im Boden erhalten und können von künftigen Generationen erforscht werden.

Neben der langfristigen Verfügbarkeit gewinnt der Einsatz von Normdaten an immenser Bedeutung, um Daten vergleichbar, auffindbar und vernetzbar zu machen. Wir wollen die Bedeutung dieser Normdaten und deren Abgleich an einem Beispiel darstellen. Informiert man sich etwa im Portal »Online Coins Of the Roman Republic« über die Münzprägung des Kaiser Augustus, werden hier auch Prägungen vom Typ RIC I (second edition) Augustus 207 genannt, die sich im Besitz des Münzkabinetts der Universität Göttingen befinden. Zudem wird man zum numismatischen Portal KENOM verlinkt. Diese Verlinkung wäre ohne den konsequenten Einsatz von Normdaten bei der Objekterfassung nicht möglich.

Ein grundsätzliches Problem bei der Bereitstellung von Suchmechanismen über wissen-

schaftliche Quellen ist immer noch die Relevanz der jeweiligen Treffermengen. Im Gegensatz zu Google, wo mit einer gewissen Unschärfe in den Suchergebnissen gearbeitet wird, werden bei der wissenschaftlichen Recherche klar umrissene und abgrenzbare Treffermengen erwartet. Um in allen Datenbanken zur archäologischen Objekterfassung eine konstant hohe Datenqualität zu gewährleisten, sollte daher der konsequente Einsatz von Normvokabular angestrebt werden. Normvokabular meint den gemeinsamen Einsatz von fachlich spezifizierten und geprüften erweiterbaren Schlagwortlisten und Thesauri innerhalb der fachlichen (Objekt-) Erschließungsarbeit einer Community.

Um die heterogenen Normdaten-Anforderungen verschiedener Erfassungsdatenbanken und

Portale zu erfüllen, sollten die Normvokabulare über einen zentralen Service mit definierten Schnittstellen der Fachcommunity zur Verfügung zur Vernetzung mit den deren Fachinformationssystemen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen diese Vokabulare neben nationalen auch mit internationalen Datenquellen vernetzt werden können. Für die NFDI4Objects-Community wird daher DANTE (Datendrehscheibe für Normdaten und Terminologien) durch die Verbundzentrale des GBV (VZG) als zentraler Service zur Verfügung gestellt und im Konsortium weiterentwickelt, wobei auch eine internationale Anschlussfähigkeit gewährleistet bleibt. Damit können alle bisher bereitgestellten und verwendeten Typen von Schlagwortlisten, Thesauri und Normdaten nach DANTE importiert und dann gemeinschaftlich genutzt werden. In DANTE werden zudem Terminologien, Vokabulare und Normdaten abgelegt, welche bisher gar nicht oder nur eingeschränkt erreichbar waren. Mit der Zentralisierung der Normdaten soll die bisher noch verbreitete, oftmals mehrfache Bereitstellung von Normdaten und Vokabularen in unterschiedlichen Erfassungsdatenbanken aufgelöst werden. Die angestrebte Zentralisierung vereinfacht die Pflege, Wartung und Updates enorm.

Im Rahmen von NFDI4Objects verfolgt Task Area 5: Storage, Access and Dissemination das Ziel, die bisher separat geführten Thesauri und Schlagwortlisten aller an NFDI4Objects beteiligten Einrichtungen zu vereinheitlichen und technisch nach DANTE zu überführen.

Task Area 6: Commons and Qualification – Eine augusteische Bronzemünze aus Ephesos in Priene

TA6 befasst sich mit den datenmanagementbezogenen Anforderungen an multidisziplinäre Datenauswerteprozesse, dem Aufbau und der Pflege von NFDI4Objects eigenen Commons und der Entwicklung passgenauer Qualifizierungsangebote. Dies lässt sich gut an einem Beispiel darlegen: Im Jahr 2001 wurde das Ehrenkmal Nr. 12 auf der Agora von Priene restauriert. Beim

Denar, 2 v. Chr. bis 5 n. Chr. – Rom, Kaiserzeit, Augustus <Römisches Reich, Kaiser> Objekttyp: Münze, Besitzende Einrichtung: Münzkabinett der Universität Göttingen, Inventarnummer: AS-00616, Münzkabinett der Universität Göttingen, Stephan Eckardt, Archäologisches Institut Göttingen.

Anheben der Steinlagen kamen zwei augusteische Bronzemünzen zum Vorschein, die mit den Fundnr. 2001.N084 und 085 registriert wurden und sich heute im Museum von Balat (Türkei) befinden. Nach Aussage des begleitenden Archäologen Wulf Raeck handelt es sich bei ihnen um eine bewusste Deponierung. Die Münzen wurden fotografiert, dokumentiert und in der Online-datenbank zu den Fundmünzen von Priene, die vom Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin bereitgestellt wird, mit einem dauerhaften Link veröffentlicht. In der Datenbank werden die Fundmünzen aus Priene, die sich physisch auf mehrere Museen in der Türkei und Deutschland verteilen, virtuell vereinigt und es wird so ein weltweiter, digitaler Zugriff auf die Abbildungen der Münzen ermöglicht.

Durch den Einsatz von Normdaten und fachlichen Referenzierung können die beiden 2001 gefundenen Münzen in Typenkataloge eingebunden werden und sind so auch in anderen samm-lungsübergreifenden Online-Angeboten etwa zur kaiserzeitlichen Münzprägung (OCRE = Online coins of the Roman Empire) und zur römischen Provinzialprägung (RPC = Roman Provincial Coinage) abrufbar. Dort sind über 40 weitere Belege

Fundort: Priene, Ehrenbasis Nr. 12 auf der Agora, zwischen der zweiten und dritten Fundlage, Funddatum: 12.9.2001, Museum: Balat, Depot, Fundnummer: PR01.N85, Prägestätte: Ephesos(?), Vorderseite: CAESAR. Kopf des Augustus nach r., Rückseite: AVGVSTVS. Ehrenname in Lorbeerkranz, Bronze, 10,50 g, 29 mm, Datierung: um 25 v. Chr.

für diesen ca. 25 v. Chr. datierten Münztyp aus verschiedenen Sammlungen und von verschiedenen Fundorten aufgeführt. Auch wenn diese Exemplare alle einen gemeinsamen Ursprung in der Antike haben, d. h. auf einen gemeinsamen Ausgabeanlass zurückgehen und vielleicht auch an demselben Prägeort hergestellt wurden, hat jede Münze eine andere, eigene »Geschichte« erlebt – die Eintragung in unterschiedliche Fundkontexte, die neuzeitliche Entdeckung und Bearbeitung, die Wanderung durch verschiedene Besitzverhältnisse und Provenienzen sind jeweils individuell.

Wie kann eine umfassendere Kontextualisierung der Ausgrabungsobjekte, etwa im Hinblick auf die Vergesellschaftung mit anderen Fundgattungen innerhalb der individuellen Fundkontexte, erreicht werden? Wie können die einzelnen Objektgeschichten zusammengeführt werden, ohne dabei die Individualität der Einzelobjekte, ihrer Entdeckungsgeschichte und Interpretationen und der damit verbundenen Leistungen der Bearbeiter aufzugeben?

Im Rahmen der TA#6 innerhalb von NFDI4Objects sollen dafür passende Strukturen diskutiert und geschaffen werden, die unter Verwendung von abgestimmten Standards und Voka-

bularen umfassende und vergleichbare Beschreibungen der Objekt-Geschichten ermöglichen. Auf diese Weise lassen sich dann nicht nur weitere Erkenntnisse über die einzelne Münze aus Priene gewinnen, sondern aus dem Zusammenspiel von Informationen auch ganz neue, übergreifende Bezüge über die Gesamtheit der Prägungen dieses Typs, die Formen von Deponierungen oder deren Bedeutung für die Bauzustände von Denkmälern und Gebäude ableiten.

Task Area 7: Coordination and Support – Erste Anlaufstelle und administratives Rückgrat

Administratives Rückgrat der Konsortialinitiative ist TA7 Coordination & Support, die den effizienten Betrieb des Konsortiums gewährleisten wird und Haupt- und Mitantragsteller vereint. TA7 steuert die strukturelle und inhaltliche Ausformung des Konsortiums nach innen und außen, koordiniert die Prozesse zwischen den Aufgabenbereichen, sichert die wissenschafts- und communitygetriebene Weiterentwicklung des Konsortiums und entwickelt spezifische Quali-

Willkommen

iDAI.chronontology ist ein Webservice, der Zeitbegriffe mit Datierungen verbindet. Das ChronOntology-Projekt wurde von 2015 bis 2018 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Die Langzeitverfügbarkeit der Daten wird durch das DAI im Rahmen der iDAI.welt garantiert. Weitere Informationen finden Sie hier.

Beispielsuche "augustinisch"

Beispielsuche: Provenienz "Arachne"
kuratierte Sammlung: altes Ägypten
kuratierte Sammlung: Bronzezeit in Europa
kuratierte Sammlung: geologische Zeitskala

Einstiegssseite des Suchportals iDAI.chronontology zu Zeitbegriffen und Datierungen vom Deutschen Archäologischen Institut.

fikations- und Weiterbildungsangebote. Der Arbeitsbereich bildet die erste Anlaufstelle, nicht nur zu konsortialinternen Fragen, sondern für die gesamte Community. Maßgeblich für die Community-orientierte Organisationsstruktur von NFDI4Objects ist die Einrichtung des Front Office mitsamt Help Desk, angegliedert an der Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts. Unsere Konsortialmitglieder aber auch externe Personen und Einrichtungen können sich hier an eine zentrale Stelle wenden, um Hilfe rund um das Thema FDM zu erhalten bzw. an die entsprechenden Arbeitsbereiche weitervermittelt zu werden.

Darüber hinaus verfolgt TA7 die Weiterentwicklung des Konsortiums, getragen von mitgliederstarken Fachverbänden und dem gemeinschaftlichen Engagement unserer Konsortialmitglieder. Um die unkomplizierte Teilnahme am Konsortium zu ermöglichen, werden niederschwellige Aufnahmeprozesse und Anreize geschaffen. Auch soll

die Qualifizierung der NFDI4Objects-Community auf allen Ausbildungsebenen durch Weiterbildungsmaßnahmen gefördert werden. Sowohl Nachwuchswissenschaftler in der Qualifikationsphase als auch bestehende Projekte sollen motiviert werden ihre Forschungsdaten nach NFDI4Objects Richtlinien zu verarbeiten.

Unter Berücksichtigung von Vorgaben aus dem NFDI-Direktorat und aufbauend auf der Berlin-Leipzig-Erklärung zu den NFDI-Querschnittsthemen verfolgt TA7 das Ziel Querschnittsthemen wie Nutzereinbindung, Internationalisierung und Cultural Change im Interesse unserer Community zu akzentuieren und Entscheidungsprozesse voranzutreiben.

Koordinatorin

Christin Keller
Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale
Podbielskiallee 69-71
14195 Berlin

David Bibby	Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Referat 84.1 – Zentrale Dienste und Denkmalforschung, Fachgebiet Prospektion, Dokumentation und Archäobiowissenschaften, Berliner Str. 12, 73728 Esslingen am Neckar	david.bibby@rps.bwl.de
Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn	Hochschule Mainz University of Applied Sciences, Fachbereich Technik, Fachrichtung Geoinformatik und Vermessung, Lucy-Hillebrand-Straße 2, 55128 Mainz	kai-christian.bruhn@hs-mainz.de
Prof. Dr. Alexandra Busch	Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz	generaldirektorin@rgzm.de
Frank Dürrkohp	Verbundzentrale des GBV (VZG), Abteilung Digitale Bibliothek, Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen	Frank.Duehrkohp@gbv.de
Dr. Ulrich Himmelmann	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Kleine Pfaffengasse 10, 67346 Speyer	ulrich.himmelmann@gdke.rlp.de
Dr. Benjamin Höke	Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Referat 84.1 – Zentrale Dienste und Denkmalforschung, Fachgebiet Prospektion, Dokumentation und Archäobiowissenschaften, Berliner Str. 12, 73728 Esslingen am Neckar	benjamin.hoeke@rps.bwl.de
Dr. Christin Keller	Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale, Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin	christin.keller@dainst.de
Dr. Matthias Lang	Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn Center for Digital Humanities, Heussallee 18-24, 53113 Bonn	matthias.lang@uni-bonn.de
Allard Mees	Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz	mees@rgzm.de
Stephanie E. Metz	Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Kleine Pfaffengasse 10, 67346 Speyer	stephanie.metz@gdke.rlp.de
Prof. Dr. Matthias Renz	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Informatik, Archaeoinformatics – Data Science, Christian-Albrechts-Platz 4, 24118 Kiel	mr@informatik.uni-kiel.de
Dr. Philipp von Rummel	Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale, Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin	generalsekretaer@dainst.de
Dr. Felix Schäfer	Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hauptverwaltung, Von-der-Heydt-Straße 16-18, 10785 Berlin	ffschaefer@mpiwg-berlin.mpg.de
Henriette Senst	Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale, Zentrale wissenschaftliche Dienste, Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin	henriette.senst@dainst.de
Jan Sessing	Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Abteilung Forschung, Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum	jan.sessing@bergbaumuseum.de
Prof. Dr. Thomas Stöllner	Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Abteilung Forschung, Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum	Thomas.Stoellner@bergbaumuseum.de
Florian Thiery	Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz	thiery@rgzm.de
Prof. Dr. Bernhard Weisser	Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett, Geschwister-Scholl-Str. 6, 10117 Berlin	b.weisser@smb.spk-berlin.de
Dr. Dirk Wintergrün	Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Department I/Digital and Computational Humanities, Boltzmannstr. 22, 14195 Berlin	dwinter@mpiwg-berlin.mpg.de